

APORTE A LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DEL CDI "MIS PEQUEÑOS ANGELITOS" DE LA CIUDAD DE MILAGRO

VALIDATION OF THE INSTRUMENT TO MEASURE THE PREVALENCE OF MALNUTRITION IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OF AGE AT THE CDI "MIS PEQUEÑOS ANGELITOS" IN THE CITY OF MILAGRO

AUTOR: Verónica Elizabeth Freire Cervantes¹

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: veritofreire87@hotmail.com

Fecha de recepción: 01 de diciembre del 2021

Fecha de aceptación: 20 de diciembre del 2021

RESUMEN:

La desnutrición infantil es un problema de salud pública, este problema es causado por una alimentación inadecuada, lo que incide en el desarrollo cognitivo y estado de salud de los infantes. Objetivo: el objetivo consiste en identificar la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años que acuden CDI "Mis Pequeños Angelitos", de la ciudad de Milagro. Métodos: La metodología estuvo conformada por un enfoque mixto, cuali-cuantitativo, los tipos de investigación empleados son: descriptiva, de campo, transversal y no experimental; también se utilizaron los métodos teóricos inductivo-deductivo y el método empírico. Las técnicas fueron: encuesta y observación directa; mientras que los instrumentos son cuestionario y ficha de observación, dirigidos a los niños menores de 5 años y padres. Resultados: La prevalencia de desnutrición en los infantes que acuden al Centro de Desarrollo Infantil "Mis Pequeños Angelitos" es del 36%. Los tipos de desnutrición identificados son: desnutrición crónica, desnutrición actual y crónica global. Conclusión: Los principales factores asociados a la desnutrición en niños menores de 5 años de edad fueron: factor económico, biológico y dietético, cada uno presentó asociación estadística con la variable dependiente, cuyos valores de la prueba del Chi Cuadrado fueron: 0.033, 0.000 y 0.000; los cuales demuestran que poseen una relación estadística significativa, debido a que son indicadores que se encuentran por debajo del P-value (<0,005). Por lo tanto, se concluye que los factores descritos han influido a la presencia de desnutrición en los infantes estudiados.

¹ Licenciada en Terapia Respiratoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Babahoyo; Estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Estatal de Milagro. E-mail: yasminrphlg@infomed.sld.cu

Palabras clave: desnutrición, nutrición, alimentación, crecimiento, prevalencia, factores asociados, desarrollo infantil

ABSTRACT

Child malnutrition is a public health problem, this problem is caused by inadequate nutrition, which affects the cognitive development and health status of infants. Objective: The objective is to identify the prevalence of malnutrition in children under 5 years of age who attend the CDI "Mis Pequeños Angelitos" in the city of Milagro. Methods: The methodology consisted of a mixed qualitative-quantitative approach, the types of research used were: descriptive, field, cross-sectional and non-experimental; the inductive-deductive theoretical methods and the empirical method were also used. The techniques used were: survey and direct observation; while the instruments were questionnaire and observation form, directed to children under 5 years of age and parents. Results: The prevalence of malnutrition in infants attending the "Mis Pequeños Angelitos" Child Development Center is 36%. The types of malnutrition identified are: chronic malnutrition, current malnutrition and global chronic malnutrition. Conclusion: The main factors associated with malnutrition in children under 5 years of age were: economic, biological and dietary factors, each of which presented a statistical association with the dependent variable, whose Chi-square test values were: 0.033, 0.000 and 0.000; which show that they have a significant statistical relationship, since they are indicators that are below the P-value (<0.005). Therefore, it is concluded that the factors described have influenced the presence of malnutrition in the infants studied.

Key words: malnutrition, nutrition, feeding, growth, prevalence, associated factors, child development.

INTRODUCCIÓN

La desnutrición infantil es un problema de salud pública que se ha mantenido en el tiempo, donde una alimentación inadecuada puede generar problemas de aprendizaje, físicos y mentales durante el desarrollo del niño o en la etapa adulta. Es decir, aumenta el riesgo de muerte, limita el desarrollo cognitivo y afecta el estado de salud; por lo que, atender esta condición es indispensable para asegurar el desarrollo y bienestar del infante. Entre los diversos factores que pueden causar problemas de nutrición se encuentran: lugar de residencia, situación socioeconómica, educación de los padres y aspectos culturales, los cuales son determinantes para la alimentación del infante. (Hernandez, 2020)

Según la Organización Mundial de la salud / OMS (2021), 52 millones de infantes en etapa preescolar tienen emaciación, 17

millones muestran emaciación grave y 155 millones padecen retraso de crecimiento. Además, la desnutrición ha causado 45% de muertes, la mayoría en países de ingresos medios y bajos. Para Álvarez (2019) en América Latina, los niños presentan mayor incidencia en problemas de bajo peso y talla, debido a diversos factores determinantes como problemas económicos, índices de pobreza, aspectos culturales, accesibilidad a servicios de salud, entre otros. Según la Comisión Económica para América y el Caribe/CEPAL, existe 1.3% de desnutrición aguda y 9,6% crónica en América Latina. (BBC News Mundo, 2018)

Salas y Murray (2018) en su estudio para evaluar el estado nutricional de 200 preescolares costarricenses mediante indicadores antropométricos, evidenciaron que: el peso de los niños fue mayor ($P < 0,05$) que el de las niñas; la edad, talla e IMC no mostraron diferencias entre ambos sexos; 78% de los preescolares indicaron peso normal con mayor prevalencia en niñas, 12% sobrepeso y 2,5% obesidad se dio en niños. Los resultados evidencian un problema en la alimentación y nutrición.

En el país existe un gran desafío para el cuidado de la salud, debido a la dieta desequilibrada que tiene la población, especialmente la infantil (Programa Mundial de Alimentos, 2017). Información que concuerda con las estadísticas ecuatorianas, donde se determina que 1 de cada 5 niños menores de 5 años presentan talla baja/edad; 12% bajo peso/ edad; 16% nacen con bajo peso; y 70% de infantes menores de un año padecen de anemia por deficiencia de hierro. Además, la desnutrición en el país es de 19%. (Moreta, Vallejo, Chiliza, & Revelo, 2019)

La información descrita revela la importancia de desarrollar la presente investigación, debido a que la desnutrición se constituye en un problema de salud pública, que afecta en gran medida a niños menores de 5 años. El contexto problemático descrito se agudiza en mayor medida por la crisis sanitaria provocada por la pandemia Covid-19; motivo por el cual, la problemática analizada busca identificar el nivel de prevalencia de desnutrición y los factores de riesgos asociados a la misma, con el fin de realizar una propuesta de solución que contemple actividades que mejoren el problema identificado y lograr un adecuado proceso de crecimiento y desarrollo en los infantes.

Efectos y causas del árbol del problema

El estado nutricional influye en el crecimiento y desarrollo de infantes menores de 5 años de edad, donde la alimentación a la que acceden es trascendental para mantener un buen estado de salud, la

misma que depende de factores sociales, culturales, económicos, entre otros. Motivo por el cual, si los infantes no cuentan con una adecuada alimentación y nutrición, presentarán limitaciones en su crecimiento como bajo peso, desnutrición y complicaciones relacionadas a su desarrollo. (Luna, Hernandez, Rojas, & Cadena, 2018)

La FAO (2018) manifiesta que la desnutrición es el resultado de una ingesta nutricional deficiente tanto en calidad como en cantidad; es decir, cuando un individuo no ha recibido una porción adecuada de. El impacto que tiene la desnutrición en el infante es devastador para la salud en el corto y largo plazo, puesto que genera una serie de consecuencias, entre ellas: ser susceptible a adquirir enfermedades como neumonía, diarrea, entre otras; además, ocasiona retraso en el desarrollo cognitivo de los infantes.

Entre las causas principales que pueden provocar problemas de nutrición, se encuentran: inseguridad alimentaria, disfuncionalidad familiar, ausencia de lactancia materna exclusiva, entre otros. Por lo tanto, se manifiestan que los factores descritos se encuentran asociados con afectaciones a la salud del infante, tales como: restricción de crecimiento, deficiencia de nutrientes, escaso desarrollo cognitivo y bajo rendimiento escolar e intelectual (Montesdeoca, 2019).

Importancia del Estudio

El desarrollo de la presente investigación es importante, porque la desnutrición infantil es un problema de salud pública, donde los niños pueden padecer complicaciones en su estado de salud debido a la inadecuada alimentación, e incluso correr riesgo de muerte sino es tratada oportunamente. Por lo cual, se realiza un análisis para identificar la prevalencia de la desnutrición en los niños del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Angelitos”, con el propósito de identificar los principales factores para que ayuden a definir posibles mejoras al problema de estudio.

La investigación se justifica teóricamente, porque se analiza información bibliográfica relacionada a la temática; lo cual permitirá resaltar los principales postulados teóricos y datos literarios sobre las variables de estudio; además, permite sustentar el proyecto investigativo de manera científica y documental. Mientras que el aporte práctico, consiste en la elaboración de un plan educacional que disminuya los problemas de desnutrición en los infantes; el mismo que ayudará a mejorar la falta de información en

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LOS FACTORES ASOCIADOS CON LA PRESENTACIÓN DE ALERGIA EN NIÑOS DE CERO A CINCO AÑOS CON PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

cuanto a la alimentación y desconocimiento de los factores que inciden en la desnutrición; de tal manera, que cause un impacto positivo en los hábitos alimenticios de los niños y familiares.

Influencia Directa e Indirecta

El desarrollo de la investigación posee como beneficiarios principales del proyecto son los infantes menores de 5 años y padres de familia, debido que recibirán educación y promoción de la salud respecto a una alimentación saludable acorde a las necesidades de los menores. De igual manera, como beneficiarios indirectos se consideran a toda persona que requiera acceder a investigaciones similares; por lo tanto, el presente estudio se considera como la base bibliografía para demás procesos de investigación.

Futuras Investigaciones

El presente estudio servirá como línea base para futuros trabajos investigativos, debido a que puede ser objeto de interés y los datos alcanzados representarán un sustento bibliográfico para investigación afines a la prevalencia de desnutrición en infantes menores de 5 años de edad.

1. Aclaración del Tema

La desnutrición surge en el siglo XX junto con nuevos conceptos relacionados como alimentación hipocalórica o malnutrición, también aparecieron expresiones como “huellas del hambre” que significaba alimentación insuficiente que puede retrasar el desarrollo físico y rendimiento laboral; además, de incidir en el aumento de la morbilidad y mortalidad de quien la padecía. Durante la mitad del siglo XX, los especialistas se centraron en estudiar síndromes clínicos graves relacionados a las deficiencias vitamínicas porque eran un factor predisponente para generar problemas como el kwashiokor (desnutrición proteica), marasmo (carencias de calorías y proteínas), infecciones y desarrollo funcional de la población. (Bernabeu, 2021)

En 1939 se celebró la III Conferencia Internacional de Alimentación en la ciudad de Buenos Aires, donde mencionaron que en la mayoría de países de América Latina padecían grandes problemas de nutrición por la subalimentación, la población latinoamericana no alcanzaba a comer lo mínimo para conservar la vida y en los países más favorecidos parte de la población obrera no lograba ganar suficiente dinero para adquirir alimentos esenciales. En 1930 y 1940 el problema mundial de desnutrición era representado por el infraconsumo alimenticio y deficiencia alimentaria para América del

Sur porque se relacionaba con la cantidad y calidad de alimentación. En países como Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia se mostraba un déficit en el consumo de alimentos, limitando el desarrollo físico y laboral. (Bernabeu, 2021)

Durante los años 40 hasta la II Guerra Mundial se descubrieron cuadros clínicos relacionados a la deficiencia de vitaminas como pelagra, beri-beri, escorbuto, xeroftalmia y raquitismo. Estas enfermedades causaron muchas defunciones en países desarrollados, por ejemplo, EEUU tuvo 7000 muertes por pelagra en 1928, Japón 26700 por beri-beri en 1923. En 1940 varios médicos se dedicaron a identificar los factores etiológicos que causan las enfermedades, su tratamiento y prevención. Al finalizar la época, los padecimientos carenciales disminuyeron ya que en EEUU habían bajado a 260 y Japón a 4000. (Bengoa, 2021)

A inicios de la década de los 70, el mundo científico y político internacional se vio alarmado por un nuevo problema nutricional relacionado a la carencia de proteínas, debido a que miles de niños comenzaron a morir particularmente en países desarrollados, dicho síndrome grave era conocido años atrás pero con diferentes nombres; sin embargo, el más representativo era kawashiorkor, dominio asignado por madres africanas para indicar enfermedad del primer hijo cuando nace el segundo y estudiado por la Dra. Cecely Williams en 1935. En octubre de 1952 el Comité de Expertos FAO-OMS se reunieron para tratar la desnutrición proteica desde su diagnóstico, tratamiento y para establecerlo oficialmente como kawashiorkor. (Bengoa, 2021)

Según Giraldo, Martínez y Bedoya (2019) en su artículo sobre los factores asociados a la desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años en el Municipio de Palmira-Venezuela, expresan que los factores que causan mayor impacto en esta afección son el nivel socioeconómico y el régimen de salud al que pertenecen las familias de los infantes; además, existen factores predisponentes que ocasionan desnutrición como el tiempo de lactancia materna exclusiva, donde se evidenció que 39% de los infantes estudiados la recibió pasado los 7 meses, mientras que el 33,3% se alimentó solo el primer mes de vida, este porcentaje que interrumpió la lactancia presentó problemas de desnutrición; también, otros factores influyentes son: peso/ talla al nacer y la inadecuada iniciación de la alimentación complementaria.

García (2018) en su investigación factores asociados a la desnutrición crónica infantil en Mozambique manifiesta que existen factores sociodemográficos, sanitarios y ambientales que inciden en

La desnutrición crónica de los niños de 0 a 5 años, se realizaron indagaciones en un grupo de 282 infantes menores de 5 años, entre ellos, 162 niños y 120 niñas donde los resultados evidenciaron que el peso de nacimiento, lactancia materna, nivel educativo, ocupación de las madres, entre otros, son problemáticas que se asocian con la desnutrición crónica. El estudio considera que la desnutrición es una anomalía que debe ser tratada debido a que afecta la supervivencia infantil, generando consecuencias inmediatas y futuras; entre ellas se puede mencionar: deficiencia de nutrientes, escaso desarrollo cognitivo, problemas crecimiento, bajo rendimiento escolar e intelectual, entre otros.

Para Álvarez (2019) en su estudio desnutrición infantil una mirada desde diversos factores, expresa que la prevalencia de la desnutrición es uno de los principales problemas de salud que afecta a niños menores de 5 años, incidiendo en su crecimiento y desarrollo, investigaron 122 niños con desnutrición, de los cuales 19,47% presentaron desnutrición aguda, 21,12% crónica y 12,31% global. De acuerdo al estudio se evidenció que la desnutrición en niños menores de 5 años está relacionada a factores económicos, ambientales, culturales, biológicos e institucionales; por lo tanto, es fundamental desarrollar medidas de prevención para disminuir la enfermedad y de esta manera contribuir al desarrollo físico y mental de los infantes.

El estudio realizado por investigadores en Oicatá- Colombia referente a los factores asociados a la malnutrición en niños de 2 a 5 años obtuvo los siguientes resultados: Dentro de los hallazgos encontrados existe una prevalencia por desnutrición aguda y crónica de 1,2% y 1,8% que están asociadas a factores patológicos como: bajo peso y talla al nacer, prematuridad y lactancia materna irregular. La investigación también permitió conocer que uno de los factores que protege a los infantes de la malnutrición es la lactancia materna, ya que los niños que recibieron lactancia exclusiva durante los primeros meses de vida presentan menos problemas de salud. (Álvarez, Calvo, & Bernal, 2019)

2. Planteamiento del Problema

El estado nutricional influye en el crecimiento y desarrollo de infantes menores de 5 años de edad, donde la alimentación a la que acceden es trascendental para mantener un buen estado de salud, la misma que se condiciona por factores sociales, culturales, económicos, entre otros. Motivo por el cual, si los infantes no cuentan con una adecuada alimentación y nutrición, presentarán limitaciones en su crecimiento, bajo peso, desnutrición y

complicaciones en su desarrollo. (Luna, Hernandez, Rojas, & Cadena, 2018)

Según Unicef (2020) uno de cada niños menores a 5 años de edad presentan problemas de desnutrición crónica; donde la situación más compleja se origina en la niñez indígena, debido que uno de cada dos niños la padece, mientras que cuatro de cada diez sufren de anemia. Por lo tanto, la prevalencia de desnutrición es un problema de salud pública, el cual condiciona el desarrollo y establece huellas para toda la vida.

De acuerdo a Ghisays et al. (2018) en su estudio sobre el estado nutricional de niños menores de 5 años del Municipio de Soledad, Colombia, manifiestan que la evaluación del crecimiento de los infantes a través de los indicadores antropométricos son indispensables para conocer condiciones relacionadas a su estado de salud y nutricional. Además, indican que, de 140 infantes, el 59% de niñas y 43% niños presentan riesgo de desnutrición global. Lo descrito refleja la problemática existente de este grupo prioritario; por lo tanto, debe existir una adecuada nutrición que cambie o mejore la vida de los infantes con respecto a su desarrollo físico y mental.

En relación a la influencia que poseen diferentes factores de riesgo con respecto a problemas de nutrición en infantes, se realiza la presente investigación relacionada a la desnutrición en niños menores de 5 años del CDI “Mis Pequeños Angelitos”, con el objetivo de identificar la prevalencia y los factores que inciden en la desnutrición infantil; de tal manera, que se diseñe una propuesta de intervención que contribuya a mejorar el problema identificado mediante actividades de promoción de la salud, que causen un impacto positivo en los niños, familiares y población en general; mejorando los hábitos alimenticios de los infantes para la obtención de un adecuado crecimiento y desarrollo.

3. Propósitos

Propósito 1: Determinación de la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años que acuden CDI “Mis Pequeños Angelitos”, de la ciudad de Milagro.

Propósito 2: Identificación de los principales factores asociados a la desnutrición en niños menores de 5 años del CDI “Mis Pequeños Angelitos” de la ciudad de Milagro, enero - mayo 2021.

Propósito 3: Establecimiento del nivel de conocimiento de los sujetos de estudio sobre los principales factores asociados a la desnutrición.

Propósito 4: Evaluación de las medidas antropométricas de los niños menores de 5 años que acuden al CDI “Mis Pequeños Angelitos”, de la ciudad de Milagro.

Propósito 5: Identificación del factor de riesgo que genera mayor influencia en la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años que acuden al CDI “Mis Pequeños Angelitos”, de la ciudad de Milagro.

Propósito 6. Evaluación estadística sobre la relación entre la variable independiente y dependiente.

4. Fundamentación

La desnutrición es la carencia de calorías, proteínas y nutrientes que necesita el organismo para que un individuo tenga un desarrollo adecuado, debido a que recibe muy poca o mala alimentación, necesaria para tener una salud óptima. La FAO (2018) manifiesta que la desnutrición es el resultado de una ingesta nutricional deficiente tanto en calidad como en cantidad; es decir, cuando un individuo no ha recibido una porción adecuada de alimentos o cuando los ingiere de más y estos no poseen los nutrientes necesarios, puede presentar un cuadro de desnutrición. La afección tiene un impacto devastador en la salud de los infantes a corto y a largo plazo, genera una serie de consecuencias entre ellas: ser susceptible a adquirir enfermedades como neumonía, diarrea, entre otras; además, ocasiona retraso en el desarrollo cognitivo de los infantes.

Para Cunalata y Noriega (2020) la desnutrición infantil es considerada una patología que resulta cuando los infantes poseen un estado nutricional anormal; es decir, cuando la ingesta de nutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos es inadecuada. Durante los primeros años de un niño es indispensable que tenga una buena alimentación, ya que de aquello dependerá su crecimiento, desarrollo y salud integral. De acuerdo a estudios se han detectado enfermedades y trastornos de crecimiento asociados a la desnutrición. Cuando esta afección empieza a desarrollarse, se tiende a producirse enfermedades. La desnutrición es catalogada como un trastorno de origen multifactorial, relacionados con una serie de factores que pueden ser de origen económico, social, entre otros.

Causas y consecuencias de la desnutrición

La desnutrición es uno de los problemas de salud que tiene gran impacto en la sociedad, debido a diversos factores los infantes son un grupo altamente vulnerable a padecer esta patología, produciendo consecuencias que afectan el desarrollo integral de los mismos. Según Naranjo, Alcívar y Betancourth (2020) existen diversas causas que producen desnutrición infantil entre ellas se pueden mencionar:

- **Causas básicas:** incluyen una serie de factores como recursos naturales, socio económicos, políticos, religiosos algunos de ellos son: pobreza, desigualdad, escasa educación.
- **Causas inmediatas:** aparecen por la ingesta inadecuada de alimentos y aparición de enfermedades pueden ser infecciosas o parasitarias.
- **Causas subyacentes:** estas causas comprenden las siguientes categorías: seguridad alimentaria, lactancia materna, prácticas de cuidado materno infantil, servicios de salud y entornos saludables. Se pueden mencionar la falta de acceso a alimentos e inadecuada atención sanitaria, carencia de agua y saneamientos insalubres.

Suárez y García (2017) mencionan que el impacto de la desnutrición infantil produce consecuencias nefastas a corto y a largo plazo entre algunas están:

- Afecta la capacidad cognitiva e intelectual de los infantes; además, disminuye el rendimiento escolar y aprendizaje.
- Aparición de enfermedades como anemia, obesidad, diabetes, hipertensión e incapacidades.
- Cambios físicos y psicológicos como: pérdida de peso/talla y retraso de crecimiento.
- Repercusiones dentro del organismo y afectación de la calidad de vida.
- Debilitación del sistema inmune.

Clasificación de la desnutrición

De acuerdo a la UNICEF (2018) la desnutrición en los infantes se puede manifestar de diversas formas de acuerdo a la carencia que el niño posea lo que permite clasificarla en tres categorías:

- **Desnutrición crónica:** este tipo de desnutrición se presenta cuando el niño no recibe los nutrientes necesarios en un tiempo determinado, afectando su capacidad física e intelectual y retraso en su crecimiento; además, esta suele aparecer en el

infante incluso antes de nacer, ya que muchas veces la madre no posee los nutrientes que se requieren para que el feto tenga un crecimiento adecuado, generando consecuencias irreversibles en el mismo por el resto de su vida.

- **Desnutrición aguda moderada:** se considera que un niño tiene este tipo de desnutrición cuando su peso no es el idóneo con relación a su altura, uno de sus síntomas es la delgadez por la pérdida de peso, debe ser tratada a tiempo para impedir que genere consecuencias que afecten la salud del infante.
- **Desnutrición aguda grave o severa:** es considerada una de las más graves, debido a que altera todos los procesos del infante, incluso llevándolo a la muerte. Cuando un niño la padece su peso está muy por debajo de los estándares de referencia para su altura y debe necesitar atención urgente.

La Organización Mundial de la salud (2021) clasifica a la desnutrición en cuatro tipos:

- **Emaciación:** es la insuficiencia de peso respecto a la talla, suele presentarse cuando los infantes no han ingerido los alimentos necesarios y adecuados o cuando adquieren alguna enfermedad infecciosa, como por ejemplo diarrea; razón por la cual, este pierde peso.
- **Retraso en el crecimiento:** ocurre a raíz de una desnutrición crónica y se detecta cuando la talla es insuficiente con respecto a la edad, suele estar asociada a varios factores como situación económica, salud de la madre, nutrición deficiente, enfermedades, entre otros.
- **Insuficiencia ponderal:** se refiere a cuando el peso del infante está por debajo del que se considera saludable.
- **Carencia de vitaminas y minerales:** ocurre cuando el organismo no recibe la ingesta adecuada de estos micronutrientes, lo que produce que no se generen las enzimas y otras sustancias que son indispensables para el adecuado crecimiento y desarrollo del infante.

Factores asociados a la desnutrición infantil

Factores maternos: son todos los relacionados con la madre como edad, prácticas de lactancia materna y escolaridad. El desarrollo físico, psicomotor, social y calidad de vida del niño depende de la presencia y alimentación que recibe por parte de la madre; por lo cual, los primeros años de vida son esenciales para mantener un buen estado de salud en el menor. Un niño con adecuado estado nutricional es atribuido a un nivel educativo superior de la madre, porque favorece el cuidado y desarrollo del mismo. Además, un cuidado

correcto tiene efectos positivos sobre el bienestar psíquico y emocional, porque la progenitora es parte fundamental para la socialización de su hijo y actitud, lo cual es necesario para su desarrollo mental. (Dávila & Jara, 2017)

Seguridad alimentaria: es un determinante del estado nutricional que indica que todas las personas deben tener acceso físico y económico a alimentos saludables y nutritivos, para satisfacer las necesidades del cuerpo para lograr una vida sana y digna. Además, está relacionada con el comportamiento individual de cada familia; es decir, si un hogar vive en un ambiente pobre, sin educación y con ingresos económicos bajos, su grado de inseguridad alimentaria aumentará significativamente, por ende, el estado nutricional de la familia será inadecuado. (Montesdeoca, 2019)

Instrucción académica de la madre o cuidadora: es un factor determinante en el estado nutricional de niño. Cuando el nivel de educación de la madre es bajo se presentan problemas nutricionales en el infante; esto es más común cuando el cuidador prepara los alimentos afectando su salud, porque no posee suficientes conocimientos sobre una alimentación equilibrada y adecuada. Además, la correcta alimentación del niño depende de la edad y modo de crianza, ya que al ser una madre joven o con educación primaria no está preparada para seguir pautas establecidas por la cultura y sociedad que ayuden al crecimiento adecuado del infante a través del consumo de nutrientes necesarios. (Montesdeoca, 2019)

Nivel socioeconómico y residencia: el *nivel socioeconómico* es una medida social y económica que involucra a una población por el grado de preparación laboral, estatus económico y social de un individuo o familia basados en ingresos, educación y empleo. Una familia con un nivel socioeconómico adecuado, debe poseer elementos como infraestructura correcta de la vivienda, educación media o superior, posesión de bienes, acceso a tecnologías y hábitos de consumo constantes. Por tal razón, se puede decir, que una educación incompleta y empleos con baja remuneración se constituyen en aspectos negativos para lograr una seguridad alimentaria correcta por ende una nutrición digna. *La residencia*, se caracteriza por el lugar donde vive una persona y es otro factor determinante en la desnutrición. Los problemas nutricionales se dan mayormente en habitantes de zonas rurales que presentan altos grados de pobreza con condiciones ambientales inapropiadas y falta de acceso a servicios básicos y de salud como agua potable, alcantarillado y electricidad. (Montesdeoca, 2019)

Factores medioambientales: están relacionados al entorno en que vive el infante y su familia, incluyendo las condiciones y peligros del medio ambiente como inundaciones, sequías y terremotos. Además, de los generados por el ser humano (contaminación de agua, aire y alimentos). Este factor incide en la desnutrición de los niños porque si no existe una adecuada producción de alimentos y surgen enfermedades o condiciones climáticas desfavorables harán que tengan defensas bajas, limitando la absorción de nutrientes. (Quintana et al., 2020)

Factores biológicos: son todos los que afectan el desarrollo del niño como bajo peso al nacer, incorrecta lactancia materna los primeros meses de vida y desnutrición materna durante el embarazo; es decir, aquellos que tienden a aparecer en la susceptibilidad individual del niño por la deficiencia de elementos que limita la capacidad de utilización biológica de los alimentos que consume independientemente de la cantidad y calidad.

Factores de la desnutrición infantil en Ecuador

Los factores asociados a la desnutrición en Ecuador son varios; la mayoría de casos por malnutrición, son ocasionados por la subalimentación del individuo; es decir, debido al inadecuado consumo de alimentos en cuanto a cantidad o calidad. Este déficit en la alimentación se debe a diferentes motivos, entre ellos pobreza, ingreso económico, número de hijos, educación de la madre, incorrecta higiene de alimentos, dieta desequilibrada, infecciones enterales o parenterales, defectos congénitos y nacimientos prematuros (Quintana et al., 2020). La desnutrición infantil en Ecuador se debe a diferentes motivos como: educación de la madre, vivienda, ingreso económico, fertilidad, acceso a servicios de salud y composición de la dieta. (Rivera J. , 2019)

5. Metodología

El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo; en virtud de que se aplicaron técnicas investigativas para recabar datos que ayudaron a comprender y explicar la temática de estudio. Es decir, la información obtenida ha sido procesada a través de la estadística descriptiva e inferencial; con el propósito de sintetizar los principales hallazgos y facilitar el establecimiento de conclusiones generales de acuerdo con los objetivos de investigación previamente planteados.

Según Manterola, Quiroz, Salazar, y García (2019) un estudio es no experimental cuando no se manipula el comportamiento de las variables. En función de lo descrito, se manifiesta que la presente

investigación es de tipo no experimental; debido a que sólo se determina la prevalencia de desnutrición infantil y sus principales factores asociados; es decir, no se interviene en la evaluación de la variable objeto de análisis.

Se aplicó un tipo de investigación básica, donde se obtuvieron datos sobre la nutrición de los niños objeto de estudio, con la intención de determinar el nivel de prevalencia de desnutrición en los infantes; por lo tanto, la investigación básica radica en la explicación y comprensión del fenómeno investigado. Según Sánchez (2017) la investigación básica se basa comprender y explicar una determinada realidad para el establecimiento de conclusiones.

De igual manera se desarrolló una investigación descriptiva, la misma que permitió caracterizar las variables objeto de análisis; es decir, facilitó narrar y describir cada uno de los hallazgos identificados en el estudio. De acuerdo con Gabriel (2017) la investigación descriptiva se utiliza para caracterizar las variables y comprender el fenómeno de estudio. Es importante manifestar que, también se aplicó una investigación de campo, en virtud de que se tuvo contacto directo con las unidades de observación, donde se consultaron datos relacionados a indicadores antropométricos y factores de riesgos relacionados a la desnutrición.

La población considerada en la investigación se encuentra conformada por todos los niños menores a 5 años de edad que acuden al Centro de Desarrollo Infantil "Mis Pequeños Angelitos". Además, se considera como parte de la población a los padres de familia de casa uno de los infantes; quienes son los actores principales del estudio, considerados fuente primaria de datos. Se utilizó el método empírico, según Rodríguez y Pérez (2017) la metodología empírica consiste en la experiencia que desarrolla el investigador desde la práctica y observación del comportamiento de las variables; además, constituye la primera etapa del conocimiento. Mientras que, las técnicas utilizadas fueron el análisis de documento y encuesta; las mismas que permitieron obtener la suficiencia de información que ayude a determinar el sustento de la presente investigación.

Para determinar la muestra se empleó un muestreo no probabilístico, en virtud de que la población considerada se encuentra al alcance de la persona quien desarrolla el proceso investigativo. Por lo tanto, se escoge el total de la población, la misma que está conformada por 45 infantes y 45 padres de familia; es decir, el total de unidades de análisis es 90 personas.

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LOS FACTORES ASOCIADOS CON LA PRESENTACIÓN DE ALERGIA EN NIÑOS DE CERO A CINCO AÑOS CON PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

Para el proceso de validación sólo se utilizará el cuestionario de la encuesta, dicho procedimiento se lo realiza a través del juicio de expertos; además, se desarrolla una prueba piloto del instrumento para determinar el nivel de fiabilidad que poseen las interrogantes. Es importante resaltar que, como instrumento de validación se escoge el juicio de expertos porque son profesionales con dilatada trayectoria y con conocimientos bastos sobre metodología de investigación; lo cual permite obtener un instrumento adecuado para valorar las variables de estudio.

Según Castro, Basante y Romero (2020) un instrumento de validación es un técnica que se emplea para denotar científicamente el nivel de confiabilidad de las preguntas de un cuestionario en función de los objetivos de la investigación, para lo cual se debe elaborar las interrogantes de acuerdo a cada objetivo. Los profesionales considerados para el proceso de validación del instrumento son 3, los cuales son personas que poseen competencias relacionadas al ámbito de la salud y metodología de investigación, lo cual permitió obtener criterios de calificación objetivos sobre los ítems que conforman el cuestionario.

Descripción del instrumento cuantitativo: el cuestionario de la encuesta está conformado por 27 preguntas, las cuales se encuentran organizadas en función de los objetivos de investigación. Es necesario resaltar que cada interrogante posee alternativas múltiples, con la intención de que las personas que forman parte del estudio puedan tener diferentes opciones al momento de brindar sus respuestas. Los ítems del instrumento están dirigidos a obtener información sobre los principales factores de riesgos asociados a la prevalencia de desnutrición en niños menores a 5 años de edad que acuden al Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Angelitos” de la ciudad de Milagro. Es decir, el desarrollo del instrumento se sustentó en los siguientes objetivos:

Específicos: 1. exponer los principales factores asociados a la desnutrición en niños menores de 5 años del CDI “Mis Pequeños Angelitos” de la ciudad de Milagro, enero - mayo 2021. 2. Establecer el nivel de conocimiento de los sujetos de estudio sobre los principales factores asociados a la desnutrición y 3. Elaborar un plan educacional para evitar problemas de salud relacionados a la desnutrición en niños menores de 5 años acuden al CDI “Mis Pequeños Angelitos”, de la ciudad de Milagro. Los objetivos descritos mocionan

a de definir las variables de estudio, las cuales son: **VI**: Factores asociados a la desnutrición y **VD**: Prevalencia de desnutrición en niños menores a 5 años de edad.

De las 27 preguntas que posee el instrumento cuantitativo, 24 se encuentran direccionadas a cumplir con el objetivo 1 de la investigación; el mismo que se basa en identificar los principales factores asociados a la prevalencia de desnutrición, que en esta oportunidad son los siguientes: factor social, económico, biológico y dietético; es necesario manifestar que el objetivo 1 concentra la mayor cantidad de preguntas en virtud de que la variable factores asociados posee diferentes aristas de análisis. Otras 2 interrogantes están relacionadas con el objetivo específico 2, el cual consiste sobre el nivel de conocimiento de los padres de familia y solo se planteó una pregunta orientada hacia el objetivo específico 3; las mismas que revela sobre la factibilidad de elaborar una propuesta como alternativa de solución.

Procedimiento de validación del instrumento cuantitativo: para realizar el procedimiento de validación se utilizó una rúbrica de calificación que contiene los siguientes parámetros a evaluar: validez, pertinencia y coherencia. Por lo tanto, cada uno de los ítems que conforman el instrumento de investigación fueron desarrollados de manera objetiva y concreta, cuyo propósito radica en la obtención de información oportuna y veraz sobre el fenómeno de estudio. Cada pregunta evaluada se encuentra organizada según los objetivos planteados.

La rúbrica utilizada para el proceso de validación presenta la siguiente escala de calificación: 100 a 80 muy confiable, 79 a 50 confiable (se deben realizar cambios pequeños) y 49 a 0 poco confiable (se sugiere cambiar el instrumento). La escala descrita es aplicable para cada uno de los parámetros mencionados (validez, pertinencia y coherencia).

La rúbrica de validación y el instrumento de investigación, fueron enviados a los emails de cada uno de los expertos, debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia Covid-19. En los correos electrónicos se detallan las especificaciones de la rúbrica, el método de calificación, donde cada ítem será valorado sobre 100 en cada uno de los parámetros. Es importante resaltar que, después del proceso de validación por medio del juicio de los expertos, se procederá a realizar una prueba piloto con la muestra de la investigación, para medir el nivel de fiabilidad a través del Alfa de Cronbach.

Resultados

Los resultados de la validación del instrumento de investigación permitieron determinar qué tan confiable, coherente y pertinente son los ítems planteados en el presente estudio. A continuación, se muestran los resultados:

Tabla 1. Escala de Calificación.

Observaciones	Calificación	Interpretación.
Aprobación	100-80	Muy Confiable
Cambios leves	79-50	Confiable
Cambiar instrumentos	49-0	Poco Confiable

Nota: Información obtenida en el Centro de Posgrado de la UNEMI.

Para obtener los resultados del proceso de validación se receptaron cada una de las rúbricas calificadas por los expertos y se procedió a calcular el promedio de los puntajes establecidos en los ítems según el parámetro evaluado; es decir, se promediaron las ponderaciones de los componentes pertinencia, validez y coherencia.

Tabla 2. Validez del Instrumento.

	Validez	Pertinencia	Coherencia
Experto 1	95	96	97
Experto 2	75	82	85
Experto 3	100	85	85

Nota: Información obtenida en el juicio de los expertos.

En la tabla 2 se evidencia los promedios de cada uno de las calificaciones establecidas por el juicio de los expertos. No obstante, para establecer si el instrumento es aprobado, se sugieren cambios o es rechazado, se realizará un promedio general sobre las ponderaciones que poseen los componentes validez, pertinencia y coherencia. Luego de aquello se contrastará con la escala de calificación.

Tabla 3. Calificación del Instrumento

	Calificación	Interpretación
Experto 1	96	Aprobado
Experto 2	81	Se sugiere no colocar lenguaje técnico
Experto 3	90	Aprobado
Promedio General	89	Aprobado

Nota: Información obtenida en el juicio de los expertos.

Los resultados del proceso de validación a través del juicio de los expertos determinaron que el instrumento de investigación es muy

confiable, puesto que obtuvo una ponderación de 89, que, según la escala de calificación el valor que se encuentre entre 80 y 100 posee un elevado nivel de confianza. Es decir, las interrogantes que conforman el cuestionario permitirá comprender el fenómeno de investigación y explicar el comportamiento de las variables de estudio.

Para brindar mayores argumentos que sustenten el nivel de fiabilidad del instrumento de investigación, se utilizó el Alfa de Cronbach, el cual es un estadístico que demuestra qué tan fiable son las preguntas empleadas y el nivel de correlación entre sí. A continuación, se muestran los resultados del análisis de fiabilidad:

Tabla 4. Alfa de Cronbach del Instrumento

α (Alfa)	0,76
K (Nº unidades de análisis)	45
$\sum Vi$ (Suma de las varianzas de cada ítems)	11.42
Vt (varianza total)	44.29

Nota: Información obtenida de las unidades de análisis.

De acuerdo con Caycho (2017) un coeficiente de Alfa de Cronbach que se encuentre por debajo del valor de referencia 0.70, indica que el instrumento no es confiable y que su ítems no encuentran correlacionados entre sí; por lo tanto, no ayuda a comprender el comportamiento de las variables. Es decir, un Alfa de Cronbach con un valor igual o superior a 0.70, demuestra un adecuado nivel de fiabilidad; motivo por el cual, se establece que el cuestionario de preguntas dirigidas a los padres de familias o representantes legales de los infantes, es confiable, debido a que posee un Alfa de Cronbach de 0.76.

Resultados del análisis documental.

Objetivo General: Identificar la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años que acuden CDI “Mis Pequeños Angelitos”, de la ciudad de Milagro. Para determinar el nivel de prevalencia de desnutrición en los infantes, se analizó la información proporcionada por la institución, donde se obtuvieron los siguientes hallazgos:

Figura 1. Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años de edad.

Nota: prevalencia de desnutrición en niños menores a 5 años de edad. Obtenido de: investigación de campo.

Los resultados evidencian que existe un porcentaje importante de niños con problemas nutricionales. Por lo tanto, los hallazgos identificados demuestran que hay un elevado nivel de prevalencia de desnutrición; es decir, existen infantes que no poseen un estado nutricional adecuado en una edad de vital importancia para su desarrollo físico y mental. Los tipos de desnutrición identificados son: crónica (mayor prevalencia), crónica - global y actual.

Resultados de la Encuesta

Para identificar los factores asociados a la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Angelitos” de la ciudad de Milagro, se aplicó una encuesta, la cual posee preguntas ligadas a los siguientes factores: social, económico, biológico y dietético.

Tabla 1. Resultados del factor social

		Frecuencia	Porcentaje
Edad en la que se casó	15 a 18	17	38%
	19 a 30 años	16	35%
	30 o más	12	27%
	Total	45	100%
Nivel de Escolaridad	Analfabeto	12	27%
	Primaria Incompleta	14	31%
	Primaria Completa	12	27%
	Secundaria	3	6%
	Superior	4	9%
Estado Civil	Total	45	100%
	soltero/a	15	33%

	Casado/a	4	9%
	Divorciado/	16	36%
	Unión Libre	8	18%
	Viudo/a	2	4%
	Total	45	100
Integración del Hogar	Presencia de la madre	28	62%
	Presencia del padre	5	11%
	Presencia de ambos	10	22%
	Demás familiares	2	5%
	Total	45	100%
Uso de servicio básico	Si	29	64%
	No	16	36%
	Total	45	100%
Servicio de Alcantarillado	Si	30	67%
	No	15	33%
	Total	45	100%
Información Nutricional	Si	33	58%
	No	12	42%
	Total	45	100%
Recibir Charlas Nutricionales	Si	33	73%
	No	12	27%
	Total	45	100%
Conocimiento sobre la importancia de la Nutrición	Muy poco	7	16%
	Poco	27	60%
	Lo necesario	9	20%
	Bastante	2	4%
	Total	45	100%

Nota: resultados de los ítems que corresponden al factor social. Obtenido de: investigación de campo.

Los resultados permitieron identificar que el 38% de la población contrajeron nupcias entre los 15 a 18 años. La instrucción escolar predominante es primaria incompleta. Otro hallazgo es que un grupo importante expresaron ser solteros o divorciados. Al existir un número considerable de personas solteras se preguntó sobre la integración del hogar, lo cual ayudó a determinar que un 62% de las familias solo poseen una figura materna. Cuando se consultó si han recibido información acerca de temas nutricionales, el 58% mencionaron que sí; por lo tanto, hay un segmento significativo de personas que no están empoderadas sobre aspectos relacionados a la nutrición. Además, se evaluó si la población posee predisposición de recibir charlas acerca de temas nutricionales, donde el 73% indicaron que sí.

Las preguntas también evaluaron el nivel de conocimiento sobre la nutrición; lo cual ayudó a determinar que el 60% de los padres

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LOS FACTORES ASOCIADOS CON LA PRESENTACIÓN DE ALERGIA EN NIÑOS DE CERO A CINCO AÑOS CON PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

poseen poco conocimiento. Los hogares disfuncionales, un bajo nivel de escolaridad y poco conocimiento sobre la nutrición, se convierten en factores de riesgo que afectan el desarrollo integral de los infantes.

Tabla 2. Resultados del factor económico.

Ítems	Indicadores	Frecuencia	Porcentaje
Tipo de vivienda	Prestada	14	31%
	Arrendada	24	53%
	Propia	7	16%
	Total	45	100%
Ingresos económicos	Inferior al básico	17	38%
	El Básico	24	53%
	Superior al básico	4	9%
	Total	45	100%
Ocupación	Estudiante	6	13%
	Que hacer doméstico	22	49%
	Agricultura	7	16%
	Servidor público	7	15%
	Otros	3	7%
	Total	45	100%
Situación Económica	Estable	8	18%
	Buena	19	42%
	Regular	16	36%
	Malá	2	4%
servicios de salud que utiliza	Total	45	100%
	Centros de salud público	19	42%
	Centros de salud privados	5	11%
	Seguro Campesino	13	29%
	Ninguno	8	18%
	Total	45	100%

Nota: resultados de los ítems que corresponden al factor económico. Obtenido de: investigación de campo.

Los hallazgos en el análisis del factor económico son: la mayoría de las personas arriendan la vivienda donde habitan y tienen como ingresos económicos el valor de un salario básico; también se determinó que un sector importante de la población se dedica al desarrollo de actividades domésticas. Cuando se consultó sobre cómo evalúan su situación económica, el 42% mencionó que buena y otro 36% regular. De igual manera se indagó acerca de qué tipo de servicios de salud utiliza y el 42% indicaron que los servicios que ofertan los centros de salud públicos. Los resultados del factor económico permiten interpretar que las condiciones socioeconómicas generan influencia en los hábitos alimenticios.

Tabla 3.
Resultados del factor biológico.

		Frecuencia	Porcentaje
Lactancia Materna Exclusiva	Si	35	78%
	No	10	22%
	Total	45	100%
Presencia de anemia severa de la madre	Si	11	24%
	No	34	76%
	Total	45	100%

Nota: resultados de los ítems que corresponden al factor ambiental. Obtenido de: investigación de campo.

Otro de los factores estudiados es el factor biológico, donde se analizó sobre el periodo de lactancia materna exclusiva (LME) y anemia severa de la madre durante la gestación. Los datos establecidos en la tabla 3 denotan que no todos los niños tuvieron LME; además, existieron madres que desarrollaron una anemia severa durante el embarazo. La información obtenida demuestra que los hallazgos descritos también influyeron o crearon un escenario predisponente para la presencia de problemas nutricionales de los infantes

Tabla 4. *Resultados del factor dietético*

		Frecuencia	Porcentaje
Factor Dietético	Práctica Alimentaria Correcta	31	69%
	Práctica Alimentaria Regular	2	4%
	Práctica Alimentaria Incorrecta	12	27%
	Total	45	100%

Nota: resultados de los ítems que corresponden al factor económico. Obtenido de: investigación de campo.

Para el análisis del factor dietético se consultaron aspectos relacionados a los hábitos alimenticios que poseen los niños. Dichos resultados se procesaron con las escalas descritas en la tabla 4, lo cual permitió sintetizar los hallazgos y explicar en mayor medida cómo se encuentra la alimentación de los infantes. La información alcanzada demostró un grupo significativo de menores de edad que no cuentan con una práctica alimentaria correcta; lo cual permite comprender en cierta medida la prevalencia de desnutrición en la población estudiada.

Luego del análisis descriptivo se determinó cuál de los factores estudiados genera mayor influencia en la prevalencia de desnutrición. Para lo cual se utilizó la prueba Chi Cuadrado por

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LOS FACTORES ASOCIADOS CON LA PRESENTACIÓN DE ALERGIA EN NIÑOS DE CERO A CINCO AÑOS CON PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

medio del programa SPSS Statistics. Es importante manifestar que las variables poseen asociación estadística cuando el resultado de la prueba posee un P- value es $< 0,005$. A continuación, se muestran los resultados del análisis estadístico:

Tabla 5. Relación estadística por cada uno de los factores asociados

Factores Asociados	Chi Cuadrado	P-value (< a 0.05)
Factor Social	0.70	
Factor Económico	0.033	
Factor Biológico	0.000	
Factor Dietético	0.000	

Nota: resultados de la relación estadística por cada uno de los factores asociados. Obtenido de: investigación de campo.

Los resultados demuestran que no existe asociación estadística para los factores social y económicos, pero sí para los factores biológico y dietéticos. Es decir, que la ausencia del periodo de lactancia materna exclusiva, la presencia de anemia severa grave en la madre y patrones alimenticios inadecuados, influyeron de forma significativa en la prevalencia de desnutrición de los niños que acuden al Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Angelitos”

Triangulación de Resultados

De acuerdo con los resultados de la relación estadística para cada uno de los factores asociados a la desnutrición infantil, se pudo conocer que existe relación entre los factores biológico y dietético, lo cual indica que, las patologías de la madre cuando se encuentra en periodo de gestación, la interrupción de lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida de un infante o malos hábitos alimenticios, influyen en la desnutrición infantil.

Lo argumentado concuerda con la teoría de Naranjo, Alcívar y Betancourth (2020) quienes manifiestan que dentro de las causas inmediatas que inciden en la prevalencia de la desnutrición infantil están: la ingesta inadecuada de alimentos y aparición de enfermedades infecciones y anemia, también indican que dentro de las causas subyacentes que incrementan la desnutrición son : la lactancia materna y seguridad alimentaria.

CONCLUSIONES

La prevalencia de desnutrición en los infantes que acuden al centro de desarrollo infantil es del 36%, esto incluye tanto mujeres como hombres. Los tipos de desnutrición identificados son: desnutrición crónica, desnutrición actual y crónica global.

Los principales factores asociados a la desnutrición en niños menores de 5 años de edad son: factor económico, biológico y dietético, los cuales de acuerdo a los datos estadísticos de la investigación son los que más han influido a la presencia de desnutrición en los infantes estudiados.

Los padres de familia poseen un bajo conocimiento sobre la forma de alimentar a sus hijos durante los primeros años de vida; sin embargo, existe un porcentaje que manifestó haber recibido información sobre la nutrición infantil. Gran parte de la población poseen un nivel de estudios bajo, lo cual revela el motivo de su desconocimiento sobre temas relacionados a una alimentación saludable durante la etapa infantil.

El 73 % de la población manifestó estar interesada en recibir charlas y asesorías sobre la nutrición; razón por la cual, es fundamental la elaboración de un plan educacional de nutrición para evitar problemas de salud asociados con la desnutrición.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a los progenitores de los infantes que poseen problemas de desnutrición, mejorar los hábitos alimenticios en sus hijos, con el objetivo de que este tenga un estado nutricional óptimo y no sufran de problemas de desnutrición.

Se sugiere que el Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Angelitos” implemente estrategias de acción de mayor impacto en el cuidado nutricional de los niños y desarrolle actividades de seguimiento y monitoreo constante para garantizar cuidado y desarrollo integral de los niños.

Se recomienda que los padres de familia busquen alternativas para tener más información y conocimiento sobre la alimentación y nutrición con la finalidad de obtener beneficios en la salud de sus infantes y no desarrollen problemas de desnutrición.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Álvarez, G., Calvo, J., & Bernal, M. (2019). Factores asociados a malnutrición en niños entre 2 y 5 años Oicatá, Colombia. *Revista de investigación en salud. Universidad de Boyacá*, 6(1), 103-119. Obtenido de <https://revistasdigitales.uniboyaca.edu.co/index.php/rs/article/view/297/458>

Álvarez, L. (2019). Desnutrición infantil, una mirada desde diversos factores. *Investigación Valdizana*, 13(1), 15-26. Obtenido de <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Dialnet-DesnutricionInfantilUnaMiradaDesdeDiversosFactores-7099919.pdf>

Álvarez, L. (2019). Desnutrición infantil, una mirada desde diversos factores. *Investigación Valdizana*, 13(1), 15-26. Obtenido de <file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-DesnutricionInfantilUnaMiradaDesdeDiversosFactores-7099919.pdf>

BBC News Mundo. (11 de septiembre de 2018). *Los tres países de América Latina con más hambre (y el único donde aumento en la última década)*. Obtenido de BBC News Mundo: [www.bbc.com: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45503585](https://www.bbc.com/mundo/noticias-45503585)

Bengoa, J. (11 de octubre de 2021). *Panorama mundial de la desnutrición en el siglo XX*. Obtenido de Sociedad Latinoamericana de Nutrición: https://www.slan.org.ve/publicaciones/completas/panorama_mundial_de_snutricion_siglo_xx.asp

Bernabeu, J. (07 de octubre de 2021). *Notas para una historia de la desnutrición en la Iberoamérica del siglo XX*. Obtenido de Scielo: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112010000900002

Castro, V., Basante, F., & Romero, H. (2020). Validación del instrumento para diagnóstico situacional y la correlación con los cuadros clínicos de las personas con discapacidad. *Más Vida. Rev. Cienc. Salud.*, 2(1), 101-110. doi:: <https://doi.org/10.47606/ACVEN/MV0022>

Caycho, T. (2017). Intervalos de Confianza para el coeficiente alfa de Cronbach: aportes a la investigación pediátrica. *Acta pediátr. Méx.*, 291-294. doi:<https://doi.org/10.18233/apm38no4pp291-2941440>

Chapoñan, J. (2019). Factores asociados al estado nutricional en niños wambisas de 3 a 4 años en la Comunidad Nativa Puerto Galilea. (*Tesis de Maestría*). Universidad Señor de Espín, Píntel.

Cunalata, E., & Noriega, S. (2020). Prevalencia de desnutrición en preescolares. (*Tesis de postgrado*). Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/7077/1/TEIS%20Cunalata%20Altamirano%20Edwin%20Fabi%C3%A1n%20YNoriega%20Santiago%20Pa%C3%BA1-MED.pdf>

Dávila, N., & Jara, E. (2017). Factores asociados a la malnutrición en niños menores de 5 años de los Centros del Buen Vivir de la Parroquia San Francisco del cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura,

- periodo septiembre-diciembre de 2016. (*Tesis de Grado*). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.
- Food and Agriculture Organization. (2018). *El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2017: Fomento de la Resiliencia en Aras de la Paz y la Seguridad Alimentaria*. Roma: Food & Agriculture Org. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=HG5UDWAAQBAJ&dq=desnutrici%C3%B3n+infantil&hl=es&source=gbp_navlinks_s
- Gabriel, J. (2017). Cómo se genera una investigación científica que luego sea motivo de publicación. *Journal of the Selva Andina Research Society*, 8(2), 145-146.
- García, L. (2018). Factores asociados a la desnutrición crónica infantil en Mozambique. (*Tesis de postgrado*). Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Mozambique. Obtenido de [file:///C:/Users/Dell/Downloads/0755026_00000_0000%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/0755026_00000_0000%20(1).pdf)
- Ghisays, M., Lastre, G., Suárez, M., Fuentes, Y., Schonewolff, S., & Verdooren, K. (2018). Estado nutricional de niños menores de cinco años en el caribe colombiano. *Ciencia e Innovación en Salud*, 1(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.17081/innosa.62>
- Giraldo, I., Martínez, M., & Bedoya, J. (2019). Factores asociados a la desnutrición aguda severa en niños y niñas de 0 a 5 años en el Municipio de Palmira Año 2018. *Redalyc*, 38(4), 396-403. Obtenido de <https://www.redalyc.org/jatsRepo/559/55964256002/55964256002.pdf>
- Hernandez, E. (2020). Los determinantes sociales de la desnutrición infantil en Colombia vistos desde la medicina familiar. *Medwave*, 20(2), 1-10. doi:10.5867/medwave.2020.02.7839
- Luna, J., Hernandez, I., Rojas, A., & Cadena, M. (2018). Estado nutricional y neurodesarrollo en la primera infancia. *Revista Cubana de Salud Pública*, 44(4), 169-185. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662018000400169
- Manterola, C., Quiroz, G., Salazar, P., & García, N. (2019). Metodología de los tipos y diseños de estudio más frecuentemente utilizados en investigación clínica. *REV. MED. CLIN. CONDES*, 30(1), 36-49. Obtenido de <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0716864019300057?token=0514528AD154F654116BF7D7ED729B5999827881E86CD1C9214F831C07E2A47FEC5D336572A7D27663429C7227899FE8&originRegion=us-east-1&originCreation=20210810183446>
- Montesdeoca, G. (2019). Malnutrición en niños menores de 5 años y su asociación con factores de riesgo. Chordeleg, 2017. (*Tesis de posgrado*). Universidad de Cuenca, Cuenca. Obtenido de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32148/1/Tesis.pdf>
- Montesdeoca, G. (2019). Malnutrición en niños menores de 5 años y su asociación con factores de riesgo. Chordeleg, 2017. (*Tesis de Posgrado*). Universidad de Cuenca, Cuenca.
- Moreta, H., Vallejo, C., Chiliza, C., & Revelo, E. (2019). Desnutrición en niños menores de 5 años: Complicaciones y Manejo a nivel mundial

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LOS FACTORES ASOCIADOS CON LA PRESENTACIÓN DE ALERGIA EN NIÑOS DE CERO A CINCO AÑOS CON PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

- y en Ecuador. *Recimundo*, 3(1), 345-361. Obtenido de <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/374/578>
- Naranjo, A., Alcivar, V., & Betancourth, F. (2020). Desnutrición infantil kwashiorkor. *Revista Científica Mundo de la Investigación y Conocimiento(Recimundo)*, 4(1), 24-45. Obtenido de file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-DesnutricionInfantilKwashiorkor-7402272.pdf
- OMS. (09 de Junio de 2021). *Malnutrición*. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
- OMS. (9 de Junio de 2021). *Organización Mundial de la salud*. Obtenido de Malnutrición: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
- Programa Mundial de Alimentos. (17 de Mayo de 2017). *Ecuador: Impacto social y económico de la malnutrición*. Obtenido de Programa Mundial de Alimentos: <https://es.wfp.org/publicaciones/ecuador-impacto-social-y-economico-de-la-malnutricion>
- Rivera, J. (2019). La malnutrición infantil en Ecuador: una mirada desde las políticas públicas. *Revista Estudios de Políticas Públicas*, 5(1), 89-107. Obtenido de file:///C:/Users/lenovo/Downloads/51170-1189-184527-1-10-20190701.pdf
- Rodríguez , A., & Pérez, A. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. *Rev. esc.adm.neg.*(82), 179-200.
- Salas, J., & Laclé, A. (2018). Evaluación del estado nutricional por medio de indicadores antropométricos en preescolares costarricenses. *Pensamiento Actual*, 18(31), 1-7. Obtenido de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/35638>
- Sánchez, M. (2017). La versión básica y aplicada de la investigación jurídica pura. *Derecho y Cambio Social*(23), 1-24.
- Suárez, N., & García , C. (2017). Implicaciones de la desnutrición en el desarrollo psicomotor de los menores de cinco años. *Revista Chilena de Nutrición*, 44(2), 126-130. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchnut/v44n2/art02.pdf>
- Unicef . (14 de 10 de 2020). *Desnutrición En UNICEF Ecuador desarrollamos iniciativas para que cada niño, niña y adolescente crezca sano y desarrolle su máximo potencial*. Obtenido de Unicef para cada infancia: <https://www.unicef.org/ecuador/desnutrici%C3%B3n>
- UNICEF. (18 de Septiembre de 2018). *Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia*. Obtenido de La desnutrición infantil, causas, consecuencias y estrategias para su prevención y tratamiento: <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Dossierdesnutricion.pdf>